

ЗАМОНАВИЙ КУЛОЛЧИЛИК СОҲАСИДА ФАОЛИЯТ ЮРИТГАН ҲУНАРМАНДЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОС УСЛУБЛАРИ ВА УЛАРНИНГ МУЗЕЙЛАРДАГИ ЎРНИ (ХУШТАКСОЗЛАР ИЖОДИ МИСОЛИДА)

Нарзуллаева Дилноза Абдуллаевна

Ўзбекистон амалий санъат ва ҳунармандчилик тарихи давлат музейи Катта илмий ходими

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15504737>

Аннотация. Ушбу мақолада Ўзбекистон кулолчилигининг майда ҳайкалтарошлик йўналишида ижод қилиб ўтган ва ҳозирги кунда ижод қилаётган аёл-ҳунармандларнинг ўзига хос услублари ёритиб берилган. Анъаналарни сақлаган ҳолда, замонавий кулолчиликни ривожда ўз ҳиссасини қўшиб келаётган кулоллар ижодидаги ўзига хослик ва ҳуштакларнинг шакллари, қолаверса, уларнинг рамзий маънолари ҳақида маълумотлар берилган. Ҳуштаксозликнинг маданиятимиз ва санъатимиздаги ўрни тавсифланган.

Калим сўзлар: замонавий кулолчилик, майда ҳайкалтарошлик, ҳуштаклар, услуб, амалий санъат, ижодий асарлар, кулолчилик марказлари.

Аннотация. В статье описываются уникальные стили женщин-мастериц, работавших и работающих в области мелкой пластики в узбекского гончарного искусство. Приведены сведения об особенностях творчества гончаров, которые, сохраняя традиции, внесли вклад в развитие современного гончарного искусства, а также о формах свистулек и их символическом значении. Описывается роль изготовления свистульки в нашей культуре и искусстве.

Ключевые слова: современная керамика, мелкая пластика, свистульки, стиль, прикладное искусство, творческие работы, гончарные центры.

Abstract. This article describes the unique styles of female artisans who have worked in the field of small sculpture in Uzbek pottery and who are currently working in it. The peculiarities of the work of potters who, while preserving traditions, have contributed to the development of modern pottery, as well as information about the forms of whistles, as well as their symbolic meanings, are provided. The place of whistle-making in our culture and art is described.

Keywords: modern pottery, small sculpture, whistles, style, applied art, creative works, pottery centers.

Замонавий кулолчилик соҳасида фаолият юритган ҳунармандларнинг ўзларига хос услублари ҳақида сўз юритар эканмиз, Кубаро Бобоева, Дилором Мухторова ва Нодира Нарзуллаева ижодига алоҳида эътибор қаратиш керак. Уларнинг ҳар бири анъанавий кулолчилик санъатини замонавий дунёга мослаштиришга, юксак эстетик ва услубий жиҳатларга эга бўлган янги шакллар яратишга эътибор қаратган.

Кулолчилик санъатида анъаналарга эътибор қаратилса-да, бу санъат замонавий ўзгаришлар ва янгиликлар билан бирга шаклланган. Ҳар бир уста ўзининг услуби билан ажралиб туради, лекин уларнинг иши бир-бирига ўхшамайди, чунки ҳар бири ўзининг ҳаёт фалсафасини, ўй-хаёлларини ва янгича қарашларини акс эттирган. Бу, ўз навбатида,

халқ амалий санъатини замонавий усуллар билан уйғунлаштиришга, ўзбек кулолчилигини замонавий дунёга мослаштиришга қаратилган муҳим қадам бўлган.

Хуштак-ўйинчоқлар нафақат рамзий, балки амалий аҳамиятга ҳам эга бўлган санъат асарлари ҳисобланади. Улар ёмғир чақириш, ҳосилдорликни таъминлаш билан бирга, ёмон кўзлардан асраш, қўрқинчли ёвуз кучларни ҳайдаш каби маъноларни ўз ичига олади. Ушбу ўйинчоқлар катта ҳажмда ясалгани, уларнинг кўриниши ва ҳажмига эътибор қаратилган. Бу шакллар орасида "дев" ёки "аждархо" шакллари кенг тарқалган бўлиб, уларни яратишда хаёлий ҳайвонлар – от, ит, фил ва қўй каби жонзодлар шаклига олиб келган. Бу жиҳатлар уларнинг рамзий вазифасини янада аниқроқ белгилайди, чунки улар оламдаги ёвуз кучлардан ҳимоя қилиш учун ишлатилган.

Хуштак-ўйинчоқларнинг нафас гимнастикасига ҳам катта фойдаси бор. Болалар уларни чуқур нафас олиш ва бор кучи билан чалиш орқали нафас йўллари тозалаб, организмнинг кислород билан тўйинишини таъминлаганлар. Бу усул нафас ва ўпка касалликларининг олдини олишга ёрдам берган. Бундай тажриба ва билимлар, хунармандлар томонидан яратилган майда ҳайкалтарошлик намуналари орқали, халқ таъбаотининг оддий ва самарали усулларини намоён этган. Ушбу амалий санъат намуналари шунингдек, кўпгина касалликларни табиий йўл билан даволаш учун ишлатилган.

Кубаро Бобоева — XX асрнинг иккинчи ярмидан бошлаб, Ўба майда ҳайкалтарошлигини ўзининг ўзига хос услуби билан ривожлантирган. Кубаро Бобоеванинг хуштакларида хаёлий ҳайвонлар ва куш шакллари тез-тез учрайди. Устози Ҳамро Раҳимованинг йўлидан кетган Кубаро Бобоева ўз ижоди орқали кўпгина шогирдлар етиштирган ва уларга ўзининг ҳунарини ўргатган. Кубаро Бобоева ижодига ўзгача кўриниш ва ўзига хос жиҳатларни кўрсатишга интилади, бу эса унинг асарларини халқаро кўрғазмаларда намоёниш қилишга имкон берди. Унинг асарлари замонавий санъат ва халқаро майдонда ўзбек кулолчилигининг майда ҳайкалтарошлик йўналишини кенгрок очиб беришга ўз ҳиссасини қўшади. Кубаро Бобоеванинг ижоди, асосан, анъаналарни замонавий шаклларда ёритишга қаратилган. Унинг ишида шакллар, нақшлар ва ранглар аниқ танланган, уларнинг ҳар бири ўзининг маънавий ва эстетик қийматга эга. Кубаро Бобоева анъанавий шаклларни сақлаган ҳолда, уларга замонавий эстетик кўриниш бахш этган. Ҳунарни ўргатишдаги ёшларга бўлган эътибори ва таълимдаги қизиқарли ва замонавий ёндашувни кўрсатади. Унинг иши кулолчилик санъатининг замонавий йўналишларига янги гўзаллик ва мазмун қўшишга интилишни кўрсатади.

Ғиждувон майда ҳайкалтарошлиги бошқа кулолчилик марказларидан сирланганлиги ва иссиқ рангларнинг кенг қўлланилиши билан фарқ қилади. Нодира Нарзуллаева- майда ҳайкалтарошлик ва хусусан, хуштак-ўйинчоқлар яратишда анъанавий шакллардан фойдаланиш билан бирга, замонавий усуллар ва янги шаклларни ҳам яратган. Унинг асарлари ўзбек кулолчилигининг ўзгача мактабига асосланган бўлиб, ҳар бир асарининг ўзига хос маъноси ва эстетик қиймати мавжуд. Нодира Нарзуллаеванинг хуштаклари нафақат ана шундай шаклларни яратиш, балки уларга замонавий кўриниш бериш билан бирга, ўзига хос бир восита сифатида хизмат қилади. Ушбу устанинг ижоди ҳар бир хомашё ва шакл орқали миллий маданиятга янги ёндашувни ифода этган.

Уларнинг ижодий фаолиятлари, нафақат санъатнинг амалий тарафига, балки халқ маданиятига ва кадриятларига ҳам катта ҳисса қўшган. Ҳар бир уста ўзининг ана шундай услуби билан замонавий кулолчилик санъатини ривожлантиришга ҳамда узоқ йиллардан бери шаклланган анъаналарни янада бойитишга қаратилган изланишларини кўрсатади.

Ҳар бир кулолчилик маркази ўзининг шахсий услуби, техникаси ва нақшлари билан аниқ ажралиб туради, бу эса анъаналарнинг хилма-хиллиги ва давомийлигини кўрсатади. Замонавий кулолчилик марказларининг ҳар бири ўзига хос мазмун ва моҳиятга эга бўлиб, халқ амалий санъатининг бойлигини сақлашга ва уни замонавий дунёга мослаштиришга хизмат қилади.

Самарқанд майда ҳайкалтарошлиги — бу марказ нафақат ўзининг анъаналари, балки оилавий ҳаёт, миллий урф-одатлар, турмуш тарзи ва урф-одатлар билан ҳам ажралиб туради. Самарқанднинг майда ҳайкалтарошлигидаги ўзига хослик шундаки, у билан боғлиқ ўйинчоқлар ўзбек аҳолисининг кундалик турмуш тарзини тасвирлаган. Абдурахим Мухторов ва Умар Жўрақуловнинг ижоди билан бошланган бу марказ, айтилганда Абдурахим Мухторовнинг келини Дилором Мухторова ва невараси Хушвакт Мухторов томонидан давом эттирилмоқда. Дилором Мухторова, ўз ижодида, анъанавий шакл ва нақшларни сақлаб, замонавий услуб билан уйғунлаштиришга муваффақ бўлган. Унинг асарлари Самарқанд майда ҳайкалтарошлигининг урф-одатларига қатъий риоя этиш билан бирга, янги мазмунга эга.

Дилором Мухторованинг кулолчиликдаги ижоди шундан иборатки, у миллий анъаналарга эътибор билан замонавий ёндашувлар ва шакллари бирлаштирган. Унинг иши нафақат техник ва эстетик жиҳатдан, балки маънавий мазмунга эга бўлган рамзлар билан ҳам бойитилган. Мухторова ўз ижодида шакллар ва ранглар орқали замонавий дунёни кўрсатишга ҳаракат қилиб, ёшларнинг қизиқишини уйғотишга ва уларга ҳунарни ўргатишга ўз ҳиссасини қўшиб келмоқда.

Сурхондарёнинг Денов кулолчилигидаги майда ҳайкалтарошлик эса, асосан ҳаёлий ҳайвонлар шакллари билан тавсифланади. Ҳар бир уста ўз ишида ҳаёлий жонзодлар шакллари яратишга ва уларнинг маънавий мазмунини кўрсатишга интилади. Расул Зухуров томонидан XX аср бошларида ишлаб чиқилган бу марказда, ҳозирда устанинг фарзандлари ва неваралари унинг ишини давом эттиришмоқда. Деновнинг майда ҳайкалтарошлигига хос бўлган усуллар ва шакллар, ўзига хослик ва анъаналарини ўз ичига олган.

Риштон майда ҳайкалтарошлигида эса, сирлаш услуби ишлатилиши, ушбу марказнинг нафақат эстетик қиймати, балки унинг ўзининг бошқа кулолчилик марказларидан ажралиб туришини кўрсатади. Хуштаклар асосан оқ ангобда бўйлиб, кўк ва яшил рангларда нақшланади. Бу ерда Юсупов ва Назировлар оиласи ўзларининг хуштак яшаш анъаналарини давом эттиришмоқда. Риштон майда ҳайкалтарошлиги, асрлар давомида шаклланган анъаналар ва замонавий муҳитдаги ижодий ҳамкорлик орқали янада ривожланмоқда.

Касби қишлоғининг кулолчилик маркази ҳам ўзининг ранглари ва шакллари билан ажралиб туради. Ушбу марказ, XX асрда Анбар Сатторованинг ижоди билан маълум ва машҳур. Унинг хуштаклари нафақат шакл жиҳатидан, балки услуби ва эстетик жиҳатдан ҳам фарқ қилади. Анбар Сатторова баъзи хуштакларининг тўрт оёғига ғилдираклар ўрнатилган бўлиб, уларнинг кўриниши ва шакли бошқа кулолчилик марказларидан фарқ қилади. Шундай қилиб, Касби маркази ўзига хос шакл ва нақшлар орқали майда ҳайкалтарошликни ривожлантиришга хизмат қилган.

Шунингдек, Анбар Сатторованинг асарлари нафақат Ўзбекистон музейларида, балки жаҳон музейларида ҳам сақланмоқда. Унинг ижоди майда ҳайкалтарошликнинг илғор усуллари, замонавий ва анъанавий шаклларнинг уйғунлашувини намоён қилади. Сурхондарё ва Вобкент кулолчилик марказлари эса халқ хунармандчилиги ва мавжуд

анъаналарни ўз танлаган шакллари билан янгилаб, ҳар бир устанинг ижодий фаолиятига алоҳида маъно қўшмоқда.

Шунингдек, хуштак-ўйинчоқлар Ўзбекистон ва жаҳон музейларидан ўрин олган бўлиб, ўзининг маънавий ва тарбиявий аҳамиятига эга. Улар ажодлар ва авлодлар ўртасидаги олтин кўприқдир. Музейга ташриф буюрган ҳар бир ташрифчи хуштаклар олдида шунчаки ўтиб кета олмайди. Хуштакларга қараб унинг юзида бехосдан табассум югуради. Тарихини эшитгач эса, хуштакларнинг маънавий, маданий ва медицина томонидан фойдали аҳамиятларидан хабардор бўлади. Бу каби маънавий озуқа берувчи санъат асарлари майда ва бежирим бўлса-да, унинг халқ амалий санъатида ўрни юксак. Шундай ўйинчоқларни минглаб ташрифчилар Ўзбекистон амалий санъат ва хунармандчилик тарихи давлат музейи, Ўзбекистон давлат санъат музейи, Россиянинг Шарқ халқлари санъати музейи, Эрмитаж, АҚШнинг Метрополитен музейи ва бошқа қатор дунё музейларида кўриш имкониятига эга бўлиб келмоқдалар. Шу тариқа ҳозирги кунда ҳам ҳар бир кулолчилик маркази, ўзининг ўзгача услуби, техникаси ва нақшлари билан турли хил тарихи ва маданиятни ифода этади. Бу уларнинг ўз ўрнида қийматини оширишга, анъанавий хунарни сақлашга ва ривожлантиришга ҳисса қўшади.

Ўзбек хунармандларининг асарлари нафақат юртимизда, балки бутун дунё музейларида ҳам сақланмоқда. Масалан, Россиядаги Бутунроссия амалий безак ва халқ санъати музейи, Чехиядаги Напрстек музейи, Польшадаги Осие ва Тинч океани музейларида ўзбекистонлик хунармандлар — Ҳамро Раҳимова, Кубаро Бобоева ва бошқаларнинг асарлари намоиш этилмоқда. Бу санъат асарлари нафақат халқнинг маданий мероси, балки Ўзбекистоннинг халқаро микёсдаги ўрни ва донғини таратишига хизмат қилмоқда.

Хулоса қилиб айтганда, майда ҳайкалтарошлик анъаналарини давом эттириш нафақат уста-хунармандларнинг, балки бутун халқнинг ютуғи ҳисобланади. Ушбу амалий санъат намуналари, халқ маданиятини сақлаш ва янада ривожлантиришда муҳим роль ўйнайди. Улар орқали ажодлардан авлодларга ўтган бой маданий мерос, замонавий дунёда ҳам янги маънога эга бўлиб, Ўзбекистоннинг номини бутун дунёга тараннум этади. Ушбу анъаналарнинг сақланиши ва ривожланиши халқнинг маданий, эстетик ва маънавий қадриятларини асраб-авайлашда муҳим аҳамиятга эга.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Рахимов. М.К. Художественная Керамика Узбекистана. Издательство Академии Наук Узбекской ССР. Ташкент 1961г.
2. Ҳакимов А.А. Ўзбекистон хунармандчилиги. “Фан” нашриёти. Тошкент. 2023 й.
3. Ҳакимов А.А. Ўзбекистон санъати тарихи. Қадимги давр, ўрта асрлар, ҳозирги замон. – Т.: Зилол булоқ, 2022.
4. Акилова К.Б. Народное декоративно – прикладное искусство Узбекистана. XX век. Алматы: PRINT – S, 2005.
5. Ўзбекистон хунармандчилиги ва амалий санъати, Ўзбекистон миллий энциклопедияси, II том, Давлат илмий нашриёти, Тошкент-2016.